

АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИ ВА УНИНГ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Собиров Илҳом Собирович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18015587>

Аннотация: Мақолада айбсизлик презумпциясининг тарихий ривож, миллий ва халқаро қонунчиликдаги ҳуқуқий мустақамланиши, унинг жиноят процессининг мазмун-моҳияти ва исботлаш механизмидаги ўрни, айбдорликни исботлаш мажбуриятининг тақсимланиши, шубҳаларни айбланувчи фойдасига талқин қилиш қоидалари, мазкур институтнинг амалий аҳамияти ҳамда жиноят ишларини юритишда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишдаги аҳамияти таҳлил қилинган.

Аннотация: В статье анализируется историческое развитие презумпции невиновности, ее правовое закрепление в национальном и международном законодательстве, ее роль в сущности уголовного процесса и механизме доказывания, распределение бремени доказывания вины, правила толкования сомнений в пользу обвиняемого, практическое значение данного института и его значение в защите прав и свобод граждан при производстве по уголовным делам.

Abstract: The article analyzes the historical development of the presumption of innocence, its legal consolidation in national and international legislation, its role in the essence of criminal proceedings and the mechanism of proof, the distribution of the burden of proving guilt, the rules for interpreting suspicions in favor of the accused, the practical significance of this institution, and its role in protecting the rights and freedoms of citizens in criminal proceedings.

Калит сўзлар: айбсизлик презумпцияси, жиноят процесси, исботлаш мажбурияти, ҳуқуқий презумпция, суд амалиёти, инсон ҳуқуқлари, процессуал кафолатлар.

Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовный процесс, бремя доказывания, правовая презумпция, судебная практика, права человека, процессуальные гарантии.

Keywords: presumption of innocence, criminal procedure, obligation to prove, legal presumption, judicial practice, human rights, procedural guarantees.

Юридик адабиётларда айбсизлик презумпциясининг дастлабки кўринишларини (*praesumptio boni viri*)¹ қадимги рим ҳуқуқи билан боғлашади. Рим ҳуқуқида ҳуқуқий муносабатларнинг ҳар бир субъекти олдиндан инсофли деб тан олинган ва унинг зиддиси деб ҳисоблаш учун унинг инсофсизлиги шундай даъво билан чиқаётган шахс томонидан исбот қилиниши керак эди. Умумий кўринишда ҳуқуқнинг ҳар қандай тармоғига нисбатан инсофлилик презумпциясини ҳуқуқий муносабатлар ҳар қандай субъектининг хулқ-атвори қонунда белгиланган тартибда бошқача ҳолат исботланмагунча инсофли деб ҳисобланадиган ҳолат сифатида тавсифлаш мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда, миллий қонунчилигимизнинг кўплаб манбаларида бунинг исботини кўришимиз мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси солиқ кодексининг 13-моддасида “Солиқ тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларидаги барча бартараф этиб бўлмайдиган қарама-қаршилиқлар ва ноаниқликлар солиқ тўловчининг фойдасига талқин этилади” деган мазмундаги қоида билан Солиқ тўловчининг ҳақлиги презумпцияси принципи баён қилинган². Ёки бўлмаса Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги қонунининг “Тадбиркорлик фаолияти субъекти ҳуқуқларининг устуворлиги” деб номланувчи 11-моддасида “Тадбиркорлик фаолияти субъектларининг давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар, шунингдек банклар билан ўзаро муносабатларида тадбиркорлик фаолияти субъекти ҳуқуқларининг устуворлиги принципи амал қилиб, унга мувофиқ қонунчиликда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган барча бартараф этиб бўлмайдиган зиддиятлар ва ноаниқликлар тадбиркорлик фаолияти субъектининг фойдасига талқин этилади” дейилган³.

Ушбу принципнинг аҳамиятини тўғри англаган ҳолда Конституция 28-моддасида унга алоҳида эътибор берилиб, унинг мазмуни бойитилди. Ушбу моддага кўра, жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади.

¹ Омельченко О.А. Основы римского права. М., 1994. С. 100; Абдрашитов В.М. Принцип презумпции невиновности в России и современные тенденции в области прав человека // Legal Concept. 2012. № 1. С. 33.

² <https://lex.uz/mact/4674902>

³ <https://www.lex.uz/acts/2006789>

Айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин.

Ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас.

Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас.

Озодликдан маҳрум этилган шахслар ўзига нисбатан инсоний муомалада бўлиниши ҳамда инсон шахсига хос бўлган шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилиниши ҳуқуқига эга.

Шахснинг судланганлиги ва бундан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар унинг қариндошлари ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўлиши мумкин эмас.

Айбсизлик презумпциясининг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, Буюк француз инқилоби даврида айбсизлик презумпцияси оддий халқнинг ижтимоий-сиёсий ғояси тусини олди ва 1789 йилдаёқ Инсон ва фуқаро ҳуқуқлари декларациясида мустаҳкамлаб қўйилди.

Аммо миллий қонунчилигимиз мазмунига айбсизлик презумпция рус жиноят процесс орқали кириб келган. Россияда Император Александр II даврида яъни 1864 йил 20 ноябрда жиноят процессининг ривожига салмоқли таъсир кўрсатган Жиноят суд ишларини юритиш Низоми қабул қилинди. Низомнинг 14-моддасида ҳеч ким судга тааллуқли жиноят ёки ножўя хатти-ҳаракат (поступок) учун тегишли суднинг қонуний кучга кирган ҳукмидан ташқари жазоланиши мумкин эмас, деб белгиланди⁴. О.В. Химичева ва Г.П. Химичеванинг фикрича, 1864 йилги Низомнинг асосий аҳамияти шундаки, у таниқли рус ҳуқуқшунослари томонидан айбсизлик презумпциясининг назарий жиҳатдан ишлаб чиқилишига янги туртки берди⁵. Айбсизлик презумпцияси улкан назарий аҳамиятга эга бўлган қоида бўлиб, шунчаки декларация эмас, балки реал амал қилувчи институт эди. Масалан, Император Александр II ни отишга уринган Каракозов иши бўйича Олий жиной судда айбловни қўллаб-қувватлаган адлия вазири Д.Н.

⁴ Устав уголовного судопроизводства 1864 г. // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 8: Судебная реформа. М., 1991. С. 118.

⁵ Химичева О.В., Химичева Г.П. О совершенствовании принципов уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 627.

Замятин суиқасд иштирокчиларидан бири - Кобилинни айбдорлик судда исботланмаганлиги сабабли айбловдан воз кечган экан⁶.

Россиядаги одил судлов тартибининг Ўрта Осиё худудида жорий қилиш дастлаб, 1865 йилги “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисидаги вақтинчалик Низоми” билан боғлиқ. Бу низом ўлкада рус империяси судловини жорий қилишнинг умумий шартлари, тамойиллари, тартиби ва шаклларига тааллуқли бўлган норматив кўрсатмаларни белгилаб берганди⁷. Бундан ташқари, Туркистон ўлкасида рус андозасидаги жиноят ишларини юритиш тартибини жорий қилишни назарда тутувчи кўплаб ҳужжатлар қабул қилинди. Хусусан, 1867 йил 11 июлда жорий этилган “Туркистон ўлкасида судлов қисмини ташкил қилиш тўғрисидаги вақтли Низом”да 1864 йилги Суд уставларини ўзгартиш ва қўшимчалар билан жориш қилиш назарда тутилган эди⁸. 1891 йил 25 мартда ҳам “Туркистон ўлкаси ва Дашт вилоятларида Судлов уставини жорий этиш тўғрисидаги вақтли қоидалар лойиҳаси” қабул қилинди⁹.

1917 йилдаги октябр тўнтариши Россия ҳуқуқ оламида ҳам кўп ўзгаришларга сабаб бўлди. Жумладан, айбсизлик презумпциясига ўз даври учун янги қонунчиликда жой ажратилмади.

Ўзбекистон тарихида унинг худудида ва бир қисмида амалда бўлган РСФСРнинг 1923 йил 15 февралдаги, 1922 йил 25 майдаги ЖПКлари, Бухоро ХСР ва Хоразм ХСР ЖПКлари¹⁰, 1924 йил 31 октябрда СССР ва иттифоқдош республикалар Жиноят суд ишларини юритиш Асосларида Ўзбекистоннинг 1926 йил 16 июндаги ва 1929 йил 29 июлдаги ЖПКларида айбсизлик презумпцияси ҳақида қоида белгиланмаган.

1958 йил 25 декабрда СССР ва Иттифоқдош Республикаларнинг Жиноят суд ишларини юритиш Асослари янгитдан қабул қилинди ва айбсизлик презумпция ҳақида баён қилинди.

1959 йил 21 майда Ўзбекистоннинг учинчи Жиноят–процессуал кодекси қабул қилинди ва унда айбсизлик презумпцияси яна ўз инъикосини топди.

⁶ Звягинцев А.Г. История российской прокуратуры (1722-2012). М., 2012. С. 199.

⁷ Бахронов Х. Мустамлакачиликдан – мустақилликкача: Ўзбекистон Республикаси жиноят - процессуал қонунчилигининг ривожланиш тарихи / Масъул муҳаррир Ф. М. Мухитдинов. — Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007. — Б. 13-14.; Бахронов Х. Туркистонда подшо Россияси суд сиёсатининг мустамлакачилик хусусиятлари / Масъул муҳаррир Ф.М.Мухитдинов. — Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007. — Б. 11.

⁸ ЎзР МДА фонди И-1, рўйхат рўйхат 27, 1497 йиғма жилд, 1 ва 6-варақлар.

⁹ Исмоилов Б. Жиноят-судлов юритувида суд мустақиллигининг тарихий ривожланиши масалалари // Фалсафа ва ҳуқуқ. — Тошкент, 2007. — № 2. — Б. 65.

¹⁰ Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. — Ташкент: Узбекистан, 1974. — 19, 32 с.

Фанда айбсизлик презумпциясини инкор қиладиганлар ва унга кескин қарши чиққанлар ҳам усраб туради. Масалан, А.И. Трусов абюсизлик презумпциясини чалкаш, ички зиддиятли тушунарсиз қоида, у нафақат фуқароларга тушунарсиз, балки унинг ички маъносини ҳатто энг тажрибали ҳуқуқшунослар ҳам очиб бера олмаган деб, мантиқсиз фикрни илгари суради¹¹. Худди шундай позицияни В.С. Тадевоян ҳам қўллаб-қувватлаган¹². Баъзи муаллифлар айбсизлик презумпцияси замонавий қонунчиликда керак эмаслиги ҳақида ёзишмоқда. Масалан, А.В.Агутин ва Н.В.Агутинанинг фикрига кўра, айбсизлик презумпцияси Ғарбий Европа ғояси бўлиб, 1864 йилги суд ислоҳоти давомида нотўғри қабул қилинган экан¹³.

Совет даврида айбсизлик презумпциясига салбий муносабат, айниқса, совет ҳуқуқининг оммавий соҳаларида исбот қилишда юридик техника усуллари ва улардан фойдаланиш етарлича ривожланмаганлиги билан тавсифланарди. Презумпция муаммоларига бағишланган бу давр адабиётларида айбсизлик презумпциясига нисбатан танқидларни учратиш мумкин¹⁴. Лекин замонавий ҳуқуқда бундай бўлмаллиги керак.

Ҳақиқатда эса айбсизлик презумпцияси тасдиқ характериға эға бўлиб, у тескариси исботланмагунча махсус асослантиришсиз тўғри деб ҳисобланади¹⁵.

Айрим муаллифлар ҳам айбсизлик презумпцияси, анъанавий равишда тан олинган ва амалиётда узоқ вақтдан бери қўлланилиб келинаётган ҳар қандай презумпция каби, жиноят иши бўйича муайян гумон қилинувчи ва айбланувчининг айбсизлигини эмас, балки умуман шахсинг айбсизлигини ва жиноят содир этиш жамиятда хулқ-атвор нормаси эмаслигини назарда тутади, деган фикрни илгари сурадилар. Масалан, З.В. Макарованинг нуқтаи назарига кўра, айбсизлик презумпцияси асосида “ҳар қандай давлат, айниқса демократик давлат, ўз фуқароларининг кўпчилиги қонунларга ихтиёрий равишда риоя этиши, ҳуқуқбузарликлар содир этмаслиги, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатларини, шунингдек, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳурмат қилиши ва бузмаслиги, қонунийлик ва ҳуқуқ-

¹¹ Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С 155

¹² Тадевоян В.С. К вопросу об установлении материальной истины // Советское государство и право. 1948. № 6. С. 70.

¹³ Агутин А.В., Агутина Н.В. Теоретические и нравственные основания принципов в современном отечественном уголовном судопроизводстве. М., 2009. С. 69.

¹⁴ Томин В. Т. Презумпция невиновности и советский уголовный процесс // Развитие науки и практики уголовного судопроизводства в свете требований Конституции СССР. М., 1978. С. 66.

¹⁵ Савицкий В.М. Презумпция невиновности. М., 1997. С. 26.

тартибот режимини сақлашдан манфаатдор эканлигидан келиб чиқади” деган тахмин ётади¹⁶.

О.В.Качалованинг фикрича, “айбсизлик презумпциясининг моҳияти шундан иборатки, барча фуқаролар инсофли деб тахмин қилинади ва муайян шарт-шароитлар мавжуд бўлгандагина ва қонунда қатъий белгиланган пайтдагина жиноят содир этишда айбдор деб топилиши мумкин¹⁷. Айбсизлик презумпциясининг мазмуни муайян шахсга нисбатан айбдорлик ёки айбсизлик тўғрисидаги якуний қарор қонуний кучга киргунга қадар ҳалоллик ва қонунга итоаткорлик ҳолатини (ғоясини) истисносиз барча одамларга татбиқ этишдан иборат.

Ҳозирги вақтда айбсизлик презумпцияси аллақачон миллий ва халқаро қонунчиликнинг ажралмас қисмига айланган. Хусусан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 11-моддасида “жиноят содир этишда айбланаётган ҳар бир шахснинг айби ошкора суд муҳокамаси орқали қонуний тартибда аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланиш ҳуқуқига эгаллиги, бунда унга ҳимояланиш учун барча имкониятлар таъминланиши” белгилаб қўйилган.¹⁸ Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 14-моддаси 2-қисмига кўра, жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахс унинг айби қонунга мувофиқ исботланмагунча айбсиз деб ҳисобланиш ҳуқуқига эга.¹⁹ Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги конвенциянинг 6-моддаси 2-банди қуйидагиларни мустаҳкамлайди: жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахс унинг айби қонуний тартибда аниқланмагунча айбсиз ҳисобланади.²⁰

Айбсизлик презумпцияси доирасида санаб ўтилган қоидаларнинг (элементларнинг) ҳар бири чуқур ички мазмунга эга бўлиб, айбланувчининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда катта роль ўйнайди.

Суднинг айблов ҳукми қонуний кучга киргунга қадар айбланувчининг айбсизлигини белгиловчи формула жуда кенг маънога эга бўлиб, шахс эркинлиги ва дахлсизлигининг кафолати сифатида намоён

¹⁶ Макарова З.В. Презумпция невиновности: прошлое и настоящее // Уголовная юстиция: связь времен // Избранные материалы международной научной конференции. 2012. С. 75.

¹⁷ Качалова О.В. Презумпция невиновности // Уголовно-процессуальное право. М, 2021. С. 156.

¹⁸ <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>

¹⁹ Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт: <https://lex.uz/docs/2640479> .

²⁰ Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси (ЕЦ № 005): [Римда 04 ноябрда тузилган. 1950; ўзгариш билан 2004 йил 30 май] // Халқаро шартномалар бюллетени. - 1998 йил - 7-сон. 163-бет.

бўлади. Фақат суд ва бошқа ҳеч қандай давлат органи айблов ёки оқлов ҳукми чиқаришга ҳақли эмас.

Айбдорликни исботлаш мажбуриятини айблов томонига юклаш тўғрисидаги қонун қонидаси жиноят судлов ишларини юритишнинг асосий аксиомаси учун асос бўлиб хизмат қилади: айбловни илгари сурган шахс уни исботлаши шарт. Бу қоида дастлаб ўз имкониятларига кўра турлича бўлган томонларни тенглаштиради. Шундай қилиб, айбсизлик презумпциясининг муҳим қонидаси бўлган терговга қадар текширув органи, суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг гумон қилинувчи ва айбланувчининг содир этилган жиноятда айбдорлигини исботлаш мажбуриятини белгилайди ва айни вақтда гумон қилинувчи ва айбланувчини ўзининг айбсизлигини исботлаш мажбуриятидан озод қилади. Натижада гумон қилинувчи ва айбланувчининг кўрсатув беришдан бош тортиши репрессив оқибатларга олиб келмайди, нормал ҳолат сифатида қабул қилинади. Бундай бош тортиш суд ёки айблов тарафи томонидан гумон қилинувчи ёки айбланувчига нисбатан эҳтиёт чорасини танлаш учун асос сифатида қаралмаслиги, жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида ёки жиноят ишини юритишга тўсқинлик қилишга уриниш сифатида ёхуд айбланувчининг айбдорлигини тасдиқлаш сифатида қабул қилинмаслиги керак.

В.А. Лазареванинг фикрига кўра, ушбу қоида айблов тарафи олдида айбланувчининг ёрдамига мурожаат қилмасдан туриб, айбловни исботлашни ўрганиш вазифасини қўяди²¹. Шу билан бирга, айбланувчи ҳар доим жиноят иши бўйича исботлаш жараёнида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади. У далиллар тақдим этишга, гувоҳларни сўроқ қилиш ёки натижаси янги далиллар олинишига олиб келиши мумкин бўлган тергов ҳаракатларини ўтказиш тўғрисида илтимосномалар беришга ҳақли.

Айбсизлик презумпцияси халқаро суд амалиётида белгиланган бир қатор қоидаларни ўз ичига олади, жумладан, ўзига қарши гувоҳлик бермаслик ҳуқуқи ва айбланувчининг сукут сақлаш ҳуқуқи.

Айбдорлик исбот қилиш мажбурияти одатда жиноят ишини юритишга маъсул бўлган мансабдор шахслар зиммасида бўлади. Бироқ, суд-тергов амалиётининг ҳозирги ҳолати ушбу мажбуриятни баён қилиш масаласини қайта кўриб чиқишни тақазо қилмоқда.

Б.С.Юлчиев Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддасига қўшимча қиритиш билан айбловни исботлаш ва

²¹ Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2011. С. 249

гумон қилинувчи ёки айбланувчини ҳимоя қилиш учун илгари сурилган далилларни рад этиш айбловчи томон зиммасидадир, деган ғояни илгари суради²². Бу ғоянинг моҳияти тўғри бўлгани билан уни ифодалашда бир оз камчилик бордай. Муаллифнинг гумонни илгари суришда исботлаш мажбурияти кимга тегишлилиги, қолаверса “айбловчи томон” ким эканлиги, унинг яққа ўзи исботлаши нечоғлик тўғрилиги, айбловчи томон дейилганда албатта жабрланувчи назарада тутилган бўлса керак, жабрланувчи иштирок этмаган (айтайлик вафот этган вазиятларда) масала қайдай ҳал қилинишини назарда тутмаган. Назаримизда, бу қоида ЖПК 352-моддасида назарада тутилган (жабрланувчининг шикояти билан қўзғатиладиган) ишларда жорий қилинса, мақсадга мувофиқ булади.

Айбсизлик презумпциясининг кейинги қоидаси айбланувчининг айбдорлиги тўғрисидаги барча бартараф этиб бўлмайдиган шубҳалар унинг фойдасига талқин қилинишини белгилайди. Шунини таъкидлаш керакки, Европа суди айбсизлик презумпциясидан фаол фойдаланган ҳолда “айбланувчининг айби исботланганлиги” талаби мазмунини айбсизлик презумпциясини рад этишнинг зарурий шарти сифатида белгилайди. Бу борада 1988 йил 6 декабрда қабул қилинган “Бербер, Мессег ва Хабар Испанияга қарши” иши бўйича қарор муҳим аҳамиятга эга бўлиб, суднинг айбланувчининг айбдорлиги тўғрисидаги хулосасига асос қилиб олинган далиллар ҳам етарли, ҳам ишонарли бўлиши кераклиги таъкидланган эди²³.

Ўз навбатида, айбланувчининг фойдасига талқин қилиниши лозим бўлган бартараф этиб бўлмайдиган шубҳаларга тааллуқли қоида шундан келиб чиқадики, жиноят содир этишда айбланаётган шахснинг айби холисона аниқланади ва юзага келиши мумкин бўлган барча шубҳалар у ёки бу тарзда бартараф этилади. Бироқ, иш бўйича тўпланган далилларни синчковлик билан ва тўлиқ баҳолаш айбланувчининг айбдорлигига нисбатан суриштирувчи, терговчи ёки судда ишонч туғдирмаса, қўшимча далилий маълумотлар тўплаш имконияти бўлмаса, уларнинг вазифаси жинойат таъқибни тугатиш зарурлагини кўрсатади.

У.Т. Таджихановнинг таъкидлашича, айбсизлик презумпциси “жиноят процесси ҳуқуқида айбланувчи (судланувчи)нинг далиллар билан тўлиқ исботланмагунча унинг айбсиз эканлигини тўлиқ эътироф этиш”²⁴.

²² Юлчиев Б.С. Айбсизлик презумпцияси ва жиноят ишларини тергов қилишнинг судгача бўлган босқичида исботлаш // Eurasian journal of academic research. Volume 4, Issue 2, February 2024 ISSN 2181-2020 Page 171.

²³ Проблемы развития процессуального права России. М., 2016. С. 117.

²⁴ Юридик энциклопедия / юридик фанлар доктори, профессор У.Таджихановнинг умумий таҳририда. – Т., – 2001. – Б.156– 157. 11–б;

Б.Т.Безлепкин бу борада терговчи жиноят ишини тугатиш, суд эса оқлов ҳукмини чиқариш орқали бу вазифани бажаришини жуда асосли равишда таъкидлаган эди²⁵.

Айбсизлик презумпциясининг кейинги қондаси айбланувчининг айбдорлигини белгиловчи ҳолатлар бартараф этиб бўлмайдиган шубҳалар мавжуд бўлмаганда йўл қўйиладиган ва ишончли далилларнинг етарлича йиғиндиси билан тасдиқланиши керак. Шу билан бирга, ушбу қоида ЖПК матнида мантиқий давомига эга эканлигини кўрсатади. ЖПК 464-моддасининг иккинчи қисмида муҳим бир қоида “яширин равишда” баён қилинган: “Жиноят бошқа шахс томонидан содир этилганлиги аниқланса, шунингдек судланувчига қўйилган айблов иш ҳолатлари батафсил текширилгандан кейин ишонарли тарзда ўз тасдиғини топмаса, суд ушбу модда биринчи қисмининг 3-бандида назарда тутилган асосга (яъни: жиноят содир этилишига судланувчи дахлдор бўлмаса) кўра судланувчини оқлайди”. Бироқ, муаммо шундаки, ишни субга қадар юритишда, аниқроғи суриштирув ва дастлабки терговда бундай вазиятда қандай тутилиши тергов ходимларини доим қийнаб келади. Назаримизда жиноят ишини тугатишнинг янги асосини таклиф қилиши масалага ечим ҳисобланади. Яъни ЖПК 373-моддасини “Жиноят иши ушбу Кодекснинг 83 ва 84-моддаларида назарда тутилган асослар мавжуд бўлганда тугатилади. Жиноят бошқа шахс томонидан содир этилганлиги аниқланса, шунингдек гумон қилинувчи қилинувчига қўйилган гумон ва айбланувчига қўйилган айблов иш ҳолатлари батафсил текширилгандан кейин ишонарли тарзда ўз тасдиғини топмаса, уларга нисбатан Ушбу кодекснинг 83-моддаси 3-бандида назарда тутилган асосга жиноят иши тугатилади” деган таҳрирда баён қилиш мақсадга мувофиқ.

Хулосамизга кўра, айбсизлик презумпцияси жиноят процессида ҳуқуқий презумпциянинг асосий хусусиятларига тўлиқ мос келади ҳамда унинг классик намунаси сифатида намоён бўлади. Ўтказилган таҳлиллар ҳам ушбу хулосани тасдиқлаб, ушбу презумпция ҳаётий ҳолатлар ва жараёнларнинг такрорланувчанлигини акс эттириши, қонунийлик хусусиятига эга бўлиши, рад этилиши мумкин бўлган эҳтимолий табиатга асосланиши, аксини исботловчи далиллар мавжуд бўлмаган шароитда ҳолатларга қонуний мазмун бериши, исботлаш мажбуриятини адолатли тақсимлаши ва билиш фаолиятининг процессуал самарадорлигини ошириши орқали воситаларни тежашга хизмат қилиши билан ажралиб

²⁵ Безлепкин Б.Т. Юқоридаги асар. С. 52.

туради. Шунга кўра, айбсизлик презумпцияси ҳуқуқий ва процессуал презумпция турига мансуб ҳисобланади..

Фойданилган адабиётлар:

- 1.Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт: <https://lex.uz/docs/2640479> .
- 2.Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича Европа конвенцияси (ЕЦ № 005): [Римда 04 ноябрда тузилган. 1950; ўзгариш билан 2004 йил 30 май] // Халқаро шартномалар бюллетени. - 1998 йил - 7-сон. 163-бет.
- 3.Устав уголовного судопроизводства 1864 г. // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 8: Судебная реформа. М., 1991. С. 118.
- 4.Омельченко О.А. Основы римского права. М., 1994. С. 100; Абдрашитов В.М. Принцип презумпции невиновности в России и современные тенденции в области прав человека // Legal Concept. 2012. № 1. С. 33.
- 5.Химичева О.В., Химичева Г.П. О совершенствовании принципов уголовного судопроизводства// Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 627.
- 6.Звягинцев А.Г. История российской прокуратуры (1722-2012). М., 2012. С. 199.
- 7.Бахронов Х. Мустамлакачиликдан – мустақилликкача: Ўзбекистон Республикаси жиноят - процессуал қонунчилигининг ривожланиш тарихи / Масъул муҳаррир Ф. М. Мухитдинов. — Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007. – Б. 13-14.; Бахронов Х. Туркистонда подшо Россияси суд сиёсатининг мустамлакачилик хусусиятлари / Масъул муҳаррир Ф.М.Мухитдинов. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007. – Б. 11.
- 8.Исмоилов Б. Жиноят-судлов юритувида суд мустақиллигининг тарихий ривожланиши масалалари // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2007. – № 2. – Б. 65.
- 9.Абдумаджидов Г. Развитие законодательства о расследовании преступлений. – Ташкент: Узбекистан, 1974. –19, 32 с.
- 10.Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С 155
- 11.Тадевосян В.С. К вопросу об установлении материальной истины // Советское государство и право. 1948. № 6. С. 70.
- 12.Агутин А.В., Агутина Н.В. Теоретические и нравственные основания принципов в современном отечественном уголовном судопроизводстве. М., 2009. С. 69.

- 13.Томин В. Т. Презумпция невиновности и советский уголовный процесс // Развитие науки и практики уголовного судопроизводства в свете требований Конституции СССР. М., 1978. С. 66.
- 14.Савицкий В.М. Презумпция невиновности. М., 1997. С. 26.
- 15.Макарова З.В. Презумпция невиновности: прошлое и настоящее // Уголовная юстиция: связь времен // Избранные материалы международной научной конференции. 2012. С. 75.
- 16.Качалова О.В. Презумпция невиновности // Уголовно-процессуальное право. М, 2021. С. 156.
- 17.Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2011. С. 249.
- 18.Юлчиев Б.С. Айбсизлик презумпцияси ва жиноят ишларини тергов қилишнинг судгача бўлган босқичида исботлаш // Eurasian journal of academic research. Volume 4, Issue 2, February 2024 ISSN 2181-2020 Page 171.
- 19.Проблемы развития процессуального права России. М., 2016. С. 117.
- 20.Юридик энциклопедия / юридик фанлар доктори, профессор У.Таджихановнинг умумий тахририда. – Т., – 2001. – Б.156– 157. 11-б;